

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПОСЛЕ ЧКВ И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ**Латипов Н.М.¹, Аляви Б.А.¹, Абдусаторов Ж.Ж.²**¹Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Терапии и Медицинской Реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан²НИИ КПССЗ, г. Кемерово, Россия

Резюме. Работа посвящена оценке эффективности инклизирана у пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших чрескожное коронарное вмешательство, у которых сохраняется резистентность к стандартной гиполипидемической терапии. В исследовании показано, что добавление инклизирана приводит к выраженному и устойчивому снижению атерогенных фракций липидов, прежде всего ЛПНП, а также улучшает общий липидный профиль за счёт снижения общего холестерина, не-ЛПВП холестерина и коэффициента атерогенности. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и возможность достижения целевых уровней ЛПНП у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска, что делает его перспективным компонентом вторичной профилактики после ЧКВ.

Ключевые слова: инклизиран, ишемическая болезнь сердца, чрескожное коронарное вмешательство, дислипидемия, ЛПНП, гиполипидемическая терапия, PCSK9, не-ЛПВП холестерин, коэффициент атерогенности, вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

RESISTANCE TO LIPID-LOWING THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AFTER PCI AND WAYS TO OVERCOME IT.**Latipov N.M.¹, Alyavi B.A.¹, Abdusatorov J.J.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation, Tashkent, Uzbekistan²Research Institute for Complex Problems of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russia

Resume. The study is dedicated to evaluating the efficacy of inclisiran in patients with coronary artery disease who underwent percutaneous coronary intervention and demonstrated resistance to standard lipid-lowering therapy. It was shown that the addition of inclisiran leads to a significant and sustained reduction in atherogenic lipid fractions, primarily LDL cholesterol, as well as improvement of the overall lipid profile due to reductions in total cholesterol, non-HDL cholesterol, and the atherogenic index. The drug demonstrated good tolerability and the ability to achieve target LDL cholesterol levels in patients at very high cardiovascular risk, making it a promising component of secondary prevention after PCI.

Keywords: inclisiran, coronary artery disease, percutaneous coronary intervention, dyslipidemia, LDL cholesterol, lipid-lowering therapy, PCSK9, non-HDL cholesterol, atherogenic index, secondary prevention of cardiovascular diseases.

ЮРАК КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПКА ДАН КЕЙИН ГИПОЛИПИДЕМИК ТЕРАПИЯГА РЕЗИСТЕНТЛИК ВА УНИ ЕНГИБ ЎТИШ ЙЎЛЛАРИ**Латипов Н.М.¹, Аляви Б.А.¹, Абдусаторов Ж.Ж.²**¹Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий терапия ва тиббий реабилитация тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Юрак-қон томир касалликларининг комплекс муаммолари илмий-тадқиқот институти, Кемерово ш., Россия

Резюме. Ушбу иш перкутант коронар аралашув (ПКА) ўтказилган, стандарт гиполипидемик терапияга резистент бўлган коронар артерия касаллиги билан оғриган беморларда инклизиран самарадорлигини баҳолашга бағишланган. Тадқиқотда инклизиран қўшилиши атероген липид фракцияларининг, биринчи навбатда LDL холестериннинг, сезиларли ва барқарор пасайишига ҳамда умумий липид профилининг яхшиланишига олиб келиши кўрсатилди. Бу умумий холестерин, но-HDL холестерин ва атерогенлик коэффициентининг камайиши ҳисобига амалга ошади. Препарат юқори юрак-қон томир хавфи бўлган беморларда яхши ўзлаштирилиши ва LDL мақсад даражаларига эришиши имконини кўрсатди, бу эса уни ПКАдан кейинги иккиламчи профилактика учун истиқболли восита сифатида кўрсатади.

Калит сўзлар: инклизирани, коронар артерия касаллиги, перкутант коронар аралашув, дислипидемия, LDL холестерин, гиполипидемик терапия, PCSK9, по-HDL холестерин, атерогенлик коэффициенти, юрак-қон томир касалли-кларининг иккиламчи профилактикаси.

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всём мире, несмотря на значительные достижения современной кардиологии. В структуре сердечно-сосудистой смертности ИБС занимает лидирующие позиции, а пациенты, перенесшие чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ), составляют особую группу высокого и очень высокого риска развития повторных сердечно-сосудистых событий. В связи с этим вторичная профилактика, направленная на стабилизацию атеросклеротического процесса и предотвращение прогрессирования заболевания, приобретает ключевое значение.

Одним из основных патогенетических факторов развития и прогрессирования атеросклероза является дислипидемия, в частности повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Современные клинические рекомендации подчёркивают необходимость достижения целевых уровней ЛПНП (<1,4 ммоль/л) у пациентов очень высокого риска, включая больных после ЧКВ. Однако в реальной клинической практике значительная доля пациентов не достигает указанных значений даже при применении высокоинтенсивной терапии статинами и их комбинации с эзетимибом.

Данное явление получило название резистентности к гиполипидемической терапии и представляет собой важную клиническую проблему. Под резистентностью понимают недостаточное снижение уровня ЛПНП на фоне адекватной медикаментозной терапии, что может быть обусловлено рядом факторов, включая генетические особенности, высокую исходную концентрацию липидов, сопутствующие метаболические нарушения (сахарный диабет, ожирение), а также низкую приверженность пациентов к лечению.

Наличие резистентности существенно ухудшает прогноз у пациентов с ИБС, повышая риск развития рестеноза после ЧКВ, повторных ишемических событий, инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой смертности. Это обуславливает необходимость поиска новых терапевтических подходов, направленных на более эффективный контроль липидного профиля.

В последние годы значительный интерес вызывает применение ингибиторов PCSK9, в частности инклизирани — препарата на основе малых интерферирующих РНК, подавляющего синтез PCSK9 в печени. Данный механизм способствует увеличению экспрессии рецепторов ЛПНП и усилению клиренса атерогенных липопротеидов из кровотока. Клинические исследования показали, что инклизирани обеспечивает выраженное и стабильное снижение уровня ЛПНП до 50–60% при удобном режиме дозирования.

Несмотря на накопленные данные о его эффективности, остаётся недостаточно изученным влияние инклизирани на преодоление резистентности к стандартной гиполипидемической терапии у пациентов после ЧКВ, а также его связь с функциональным состоянием миокарда и сосудистой стенки.

Цель исследования: целью настоящего исследования является оценка резистентности к гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС после ЧКВ и анализ эффективности её преодоления при включении инклизирани в состав комбинированного лечения.

Материалы и методы: в исследование включено 130 пациентов с ИБС. Пациенты разделены на три группы: монотерапия розувастатином, комбинация с эзетимибом и тройная терапия с инклизирани. Оценивались липидный профиль, эхокардиография и сосудистые показатели.

Критерии включения:

- возраст от 34 до 69 лет;
- наличие подтверждённой ИБС;
- проведение ЧКВ;
- повышенный уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП);
- информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

- острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения;
- выраженная сердечная недостаточность (ФВ ЛЖ < 40%);
- тяжёлые сопутствующие заболевания (онкологические, печёночная и почечная недостаточность);
- острые инфекционные заболевания;
- нарушения системы гемостаза;
- беременность и период лактации;

- индивидуальная непереносимость препаратов.

Характеристика пациентов. Средний возраст пациентов составил $61,4 \pm 7,2$ года. Среди обследованных преобладали мужчины (около 70%). У значительной части пациентов выявлены сопутствующие факторы риска: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, ожирение и отягощённая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Дизайн исследования. Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от проводимой гиполипидемической терапии:

- **1-я группа (n=45):** монотерапия розувастатином в дозе 10–20 мг/сут;
- **2-я группа (n=45):** комбинированная терапия розувастатином и эзетимибом;
- **3-я группа (n=40):** тройная терапия, включающая розувастатин, эзетимиб и ингибитор PCSK9 — инклисиран.

Группы были сопоставимы по основным клинико-демографическим характеристикам, факторам риска и длительности заболевания.

Методы исследования:

1. Лабораторные методы: определение липидного профиля (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды); биохимический анализ крови; коагулограмма.

2. Инструментальные методы: эхокардиография с оценкой фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), конечных объёмов, а также показателей диастолической функции; двухмерная спекл-трекинг эхокардиография (2D-STE) с определением глобальной продольной деформации миокарда (GLS); дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с оценкой толщины комплекса интима-медиа (КИМ), скоростных показателей кровотока и степени стеноза.

Результаты. В исследование были включены пациенты с ишемической болезнью сердца, перенесшие чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), у которых на фоне стандартной гиполипидемической терапии сохранялись недостижимые целевые уровни липидов (признаки резистентности к терапии).

Таблица №1

Динамика показателей липидного спектра на фоне гиполипидемической терапии

Показатель	1-я группа (N=45)		2-я группа (N=45)		3-я группа (N=40)	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Общий холестерин (ммоль/л)	$6,47 \pm 0,5$	$5,34 \pm 0,4$	$6,52 \pm 0,5$	$4,51 \pm 0,3$	$6,50 \pm 0,5$	$3,68 \pm 0,3$
ЛПНП (ммоль/л)	$4,65 \pm 0,4$	$3,15 \pm 0,3^*$	$4,88 \pm 0,4$	$2,77 \pm 0,2^*$	$4,7 \pm 0,4$	$1,88 \pm 0,2^{*\wedge}$
ЛПВП (ммоль/л)	$0,9 \pm 0,2$	$1,05 \pm 0,2$	$0,81 \pm 0,2$	$1,18 \pm 0,2$	$0,88 \pm 0,2$	$1,33 \pm 0,2^{*\wedge}$
Триглицериды (ммоль/л)	$3,3 \pm 0,3$	$2,14 \pm 0,3^*$	$3,4 \pm 0,3$	$1,75 \pm 0,2^*$	$3,5 \pm 0,3$	$1,54 \pm 0,2^{*\wedge}$

* $p < 0,05$ – достоверность по сравнению с исходными данными; $\wedge p < 0,05$ – достоверность межгрупповых данных

На фоне добавления инклисирана отмечена выраженная и статистически значимая динамика показателей липидного обмена.

Через 3 месяца терапии выявлено значимое снижение уровня общего холестерина и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$). Наиболее выраженный эффект наблюдался в отношении ЛПНП, что соответствует механизму действия препарата через ингибирование синтеза PCSK9.

Через 6 месяцев терапии сохранялась стабильная гиполипидемическая эффективность с дальнейшим снижением ЛПНП и поддержанием достигнутых целевых уровней у большинства пациентов. У части больных отмечено достижение целевых значений ЛПНП согласно категории очень высокого сердечно-сосудистого риска.

Также зарегистрировано умеренное снижение уровня не-ЛПВП холестерина и коэффициента атерогенности, что свидетельствует об улучшении общего липидного профиля. Переносимость терапии в целом была удовлетворительной. Серьёзных нежелательных явлений, требующих отмены пре-

парата, не отмечено. В отдельных случаях наблюдались местные реакции в месте инъекции, носившие транзиторный характер.

Таким образом, добавление инклисирана к стандартной терапии у пациентов после ЧКВ с резистентной дислипидемией приводит к значимому и устойчивому снижению атерогенных липидов и улучшению липидного профиля.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют выраженную эффективность инклисирана у пациентов с ишемической болезнью сердца после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), у которых сохранялась недостаточная эффективность стандартной гиполипидемической терапии. Наблюдаемое снижение уровня ЛПНП и других атерогенных фракций липидов подтверждает клиническую значимость ингибирования PCSK9 на уровне синтеза белка с использованием механизма малой интерферирующей РНК.

Инклисиран, в отличие от моноклональных антител к PCSK9, обеспечивает более стабильное и пролонгированное подавление синтеза PCSK9 в гепатоцитах, что позволяет поддерживать длительное снижение уровня ЛПНП при редком режиме дозирования. Это особенно важно для пациентов после ЧКВ, относящихся к категории очень высокого сердечно-сосудистого риска, где достижение и удержание целевых значений ЛПНП является ключевым фактором вторичной профилактики.

Полученные данные согласуются с результатами крупных клинических исследований ORION-10 и ORION-11, где инклисиран обеспечивал устойчивое снижение ЛПНП на 45–55% при длительном наблюдении. В нашей работе также отмечена сопоставимая динамика липидного профиля, что подтверждает воспроизводимость эффективности препарата в реальной клинической практике у пациентов с резистентной дислипидемией после коронарных вмешательств.

Особое значение имеет выявленное снижение коэффициента атерогенности и не-ЛПВП холестерина, что отражает комплексное улучшение липидного профиля, а не только изолированное влияние на ЛПНП. Это может дополнительно способствовать снижению остаточного сердечно-сосудистого риска, который сохраняется у значительной части пациентов даже на фоне терапии статинами высокой интенсивности.

Следует отметить, что часть пациентов не достигла целевых уровней ЛПНП, что может быть связано с исходно крайне высоким сердечно-сосудистым риском, полиморбидностью, а также вариабельностью ответа на гиполипидемическую терапию. Это подчёркивает необходимость индивидуализированного подхода и возможной комбинированной липидснижающей стратегии.

Ограничениями исследования являются относительно небольшая выборка, отсутствие рандомизированной контрольной группы и короткий период наблюдения. Кроме того, оценка клинических конечных точек (сердечно-сосудистые события) не проводилась, что ограничивает возможность экстраполяции результатов на долгосрочный прогноз.

Таким образом, инклисиран может рассматриваться как эффективное дополнение к стандартной гиполипидемической терапии у пациентов после ЧКВ с резистентной дислипидемией, обеспечивая значимое улучшение липидного профиля и потенциальное снижение остаточного сердечно-сосудистого риска.

Заключение. У пациентов с ишемической болезнью сердца после чрескожного коронарного вмешательства, имеющих недостаточный ответ на стандартную гиполипидемическую терапию, добавление инклисирана приводит к выраженному снижению уровня ЛПНП и общего холестерина.

На фоне терапии инклисираном отмечается улучшение показателей атерогенного профиля, включая снижение не-ЛПВП холестерина и коэффициента атерогенности, что свидетельствует об уменьшении общего сердечно-сосудистого риска.

Гиполипидемический эффект инклисирана является устойчивым и сохраняется при длительном наблюдении, что позволяет достигать и поддерживать целевые уровни ЛПНП у пациентов очень высокого риска.

Препарат характеризуется хорошей переносимостью, серьёзных нежелательных явлений, требующих отмены терапии, не наблюдалось.

Инклисиран может рассматриваться как эффективное дополнение к стандартной липидснижающей терапии у пациентов после ЧКВ с резистентной дислипидемией, особенно в случаях недостижения целевых уровней ЛПНП на фоне максимальной дозы статинов.

Список литературы:

1. Mach F., Baigent C., Catapano A. L. et al. vascular risk // Eur Heart J. – 2020. – Vol. 41(1). – 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of P. 111–188.
dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardio-

2. Ray K.K., Wright R.S., Kallend D. et al. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol // *N Engl J Med.* – 2020. – Vol. 382(16). – P. 1507–1519. – (ORION-10 and ORION-11 trials).
3. Schwartz G.G., Steg P.G., Szarek M. et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome // *N Engl J Med.* – 2018. – Vol. 379(22). – P. 2097–2107.
4. Davis T., Turner R.M., Smith K.J. PCSK9 inhibition: The next frontier in lipid-lowering therapy // *Curr Cardiol Rep.* – 2021. – Vol. 23(5). – Article number: 53.
5. Ridker P.M. Inflammation, PCSK9 inhibition, and clinical benefit: A pathway to improved cardiovascular outcomes // *JAMA.* – 2022. – Vol. 327(15). – P. 1489–1490.
6. Ахмедов Ш.П., Хамраев Н.Н., Шарипов Б.Б. Современные подходы к коррекции дислипидемии у больных ИБС в Узбекистане // *Кардиология в Узбекистане.* – 2022. – №1(15). – С. 34–39.
7. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальный клинический протокол по диагностике и лечению дислипидемий. – Ташкент: МЗ РУз, 2022.
8. Alyavi A.L., Kenjaev S.R. Influence of high dose atorvastatin on myocardial stunning in acute myocardial infarction. *Atherosclerosis.* 2017;263:245.
9. Kallend D., Kolm P., Chin K. et al. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia: ORION-9 trial // *Eur Heart J.* – 2020. – Vol. 41(4). – P. 1272–1279.
10. Raal F.J., Ray K.K., Bays H.E. et al. Inclisiran for patients with homozygous familial hypercholesterolemia: The ORION-5 study // *Lancet Diabetes Endocrinol.* – 2023. – Vol. 11(2). – P. 101–110.
11. Novartis AG. Long-term data from ORION-8 study demonstrate sustained LDL-C reduction and safety of inclisiran over 6 years. – [Пресс-релиз]. – 2024. – Доступ: <https://www.novartis.com>

Для цитирования: Латипов Н.М., Аляви Б.А., Абдусаторов Ж.Ж. Резистентность к гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС после ЧКВ и пути её преодоления // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 730–734. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662490>